

La innovación como práctica para el desarrollo de la autoestima y habilidades emprendedoras del estudiante

L.A. Viñas Meza¹, P. Ochoa Trujillo²

¹Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, Teziutlán Pue. luisaangelica.vinas@live.itsteziutlan.edu.mx

²Academia de Informática, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, Teziutlán Pue. patricia.ochoa@live.itsteziutlan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La participación en proyectos de innovación se ha conformado como una actividad complementaria a lo académico y a lo investigativo. La autoestima se considera como uno de los elementos constitutivos de la psicología del emprendedor. Desde la teoría del comportamiento planeado es posible acercarse al desarrollo de habilidades emprendedoras a través de la parte actitudinal. El objetivo de la presente investigación es evaluar la asociación entre innovación, autoestima y las habilidades emprendedoras en los estudiantes de las carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Se empleó una metodología cuantitativa, descriptiva y correlacional con un diseño no experimental. Como evidencia empírica se obtuvo una muestra de 147 estudiantes. Se encontró que la vinculación se asocia de manera positiva con las habilidades emprendedoras y, la autoestima ejerce una influencia positiva sobre las mismas. Dichos resultados fueron obtenidos por medio de correlación de Spearman, regresión lineal y análisis de ANOVA.

Palabras clave: Innovación, autoestima, habilidades emprendedoras, actitudes.

Abstract

Participation in innovation projects has been shaped as a complementary activity to academics and research. Self-esteem is considered as one of the constitutive elements of entrepreneurial psychology. From the theory of planned behavior, it is possible to approach the development of entrepreneurial skills through the attitudinal part. The objective of this research is to evaluate the association between innovation, self-esteem and entrepreneurial skills in students of engineering careers of the Higher Technological Institute of Teziutlán. A quantitative, descriptive and correlational methodology with a non-experimental design was used. As empirical evidence, a sample of 147 students was obtained. It was found that linking is positively associated with entrepreneurial skills and, self-esteem exerts a positive influence on them. These results were obtained through Spearman's correlation, linear regression and ANOVA analysis.

Keywords: Innovation, self-esteem, entrepreneurial skills, attitudes.

Introducción

El profundo cambio social y económico que se está operando hoy en nuestra sociedad ha dejado patente que la creación de empresas aparece como uno de los principales motores de la generación de empleo. Las formas de trabajo están cambiando; aparecen soluciones nuevas como son el desempeño simultaneo de varias actividades profesionales o la actividad profesional independiente. Además, las relaciones de trabajo tradicionales están sufriendo una gran transformación debido al elevado desempleo en ciertos sectores: el descenso de empleo público; el recurso, cada vez más frecuente, a la subcontratación en todas las grandes organizaciones y la promoción de la iniciativa y de la empresa como claves del crecimiento económico.

En México, el emprendedor se ha convertido en una figura mítica, pues ha sido considerado como quien lucha contra el mercado para iniciar un negocio (Lozano & Niebla, 2011). No obstante, en este país, a pesar de que se generan alrededor de 200 mil empresas nuevas cada año, 65% desaparece antes de su segundo aniversario, 50% quiebra en el primero y sólo el 10% sobrevive al décimo año (Morales, 2011).

El emprendedor ha sido usualmente definido como un individuo que concibe e implementa una nueva empresa (Kets de Vries, 1996). Tiene la habilidad de combinar y manejar talentos (Lazear, 2005). Dentro de sus funciones se destaca la gestión, coordinación y toma de riesgos, las cuales determinan su comportamiento (Kets de Vries, 1985). Además, es una persona que vive dentro de un proceso continuo de innovación (Partida, Carrera & Villarreal, 2012).

El interés por el emprendimiento ha crecido en los últimos años (Stevenson & Jarillo, 1990; Goetz et al, 2000; Thomas & Mueller, 2000; Texeira, 2011). Su desarrollo se debe en parte a su fomento en las escuelas de negocios (Robinson & Haynes, 1991; Achtenhagen & Knyphausen–Aufsess, 2008). Ya que la educación superior es un factor estratégico del desarrollo económico y tecnológico, la cual posee la capacidad de resolver problemas e identificar escenarios emergentes (Banco Mundial, 1995); asimismo, se es considerada como un factor relevante para el desarrollo humano y social (Delors, 1996).

En México la innovación se ha asociado con la educación formal, ya que el 97% de los emprendedores innovadores cuentan con estudios universitarios, mientras que el 54% obtuvo el grado de maestría o mayor (Dosal, Gutiérrez, & Saracho, 2012). Lo dicho se asocia con Gartner (1985), quien identificó 12 factores que favorecen el espíritu empresarial, donde es posible destacar la proximidad con las universidades. Por tal motivo, ha aumentado el fomento del emprendimiento dentro de las escuelas de negocios en todo el mundo (Thornton, 1999).

Desde el nivel micro, Kets de Vries (1996) encontró que psicológicamente los emprendedores tienen aspectos funcionales y disfuncionales que los definen. Desde lo funcional, los emprendedores poseen ciertas habilidades (emprendedoras), las cuales son la capacidad de crear una nueva organización (Shane & Venkatraman, 2000). Estos ostentan más altos niveles de satisfacción laboral y de vida que los empleados (Blanchflower & Oswald, 1998); persiguen un beneficio, a través del trabajo individual o colectivo, innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, emplean y coordinan nuevas combinaciones de recursos y de talentos (Lazear, 2005).

Sin embargo, se han detectado problemas teóricos no abordados acerca de la personalidad del emprendedor (Yamada, 2004). Como es el caso de la participación de la autoestima. Según Kets de Vries (1996) evidencia empírica muestra que dentro de la caracterización psicológica del emprendedor se encuentran dificultades en la regulación de la autoestima. En caso contrario, para Duarte y Ruiz (2009) y Mora (2011) la alta autoestima forma una parte relevante del emprendedor, mientras que para Waters et al (2002), ésta se asocia de manera positiva sólo en la percepción de éxito de un negocio, a partir de la participación de un mentor formal.

Existe una diversidad de propuestas para estudiar la autoestima, lo cual ha impedido un consenso (Boden, Fergusson & Horwood, 2008). Un enfoque que ha crecido es su visión actitudinal, donde se entiende a esta variable como una actitud, al ser uno de los principales factores que determinan el comportamiento humano (Afari, Ward & Swe, 2012). También es entendida como el juicio personal de valía, expresado en actitudes que el individuo toma hacia sí mismo (Coopersmith, 1967). Actitud de aprobación o desaprobación e indica cuánto el individuo confía en sí mismo para sentirse capaz, significativo, exitoso y valioso (Pierce & Gardner, 2009).

La teoría del comportamiento planeado (*Theory of planned behavior*) señala que la conducta humana se encuentra prescrita por ciertas intenciones, las cuales son un factor motivacional (Ajzen, 1991). En este caso, el éxito de la creación de empresas se encuentra supeditado por actitudes, normas subjetivas y control comportamental (Mora, 2011). Las actitudes se asocian con las habilidades de emprendimiento (Kets de Vries, 1996), donde destaca la autoestima (Venkatraman, 2000; Roberts & Robinson, 2010; Mora, 2011; Arraut, Sánchez & Nova, 2011); ya que se requiere de la parte actitudinal para que las habilidades aprendidas se pongan en práctica.

Habilidad emprendedora

El término *entrepreneur* se utilizó por primera vez en Francia durante el siglo XVIII para designar a quienes compraban y revendían productos (Partida, Carrera & Villarreal, 2012). Posteriormente se identificó al emprendedor con el empresario innovador, el cual por medio de la innovación establece dentro del mercado un rompimiento creativo (Schumpeter, 1950).

El concepto de emprendimiento es definido por Yamada (2014), en dos formas: el primero se orienta hacia el interior de las organizacionales, aquí se encuentran las perspectivas de Mintzberg (1978), Stevenson y Jarillo (1990), Walcott y Lippitz (2007) quienes conciben emprendimiento como una característica organizacional;

mientras que el segundo se refiere a la capacidad de iniciar un nuevo negocio (Blanchflower & Oswald, 1998; Shane & Venkatrama, 2000). De tal modo es posible distinguir entre *intrapreneur* y *entrepreneur*; el primero aplica su talento dentro de la organización; mientras que el segundo, es quien crea su propia empresa (Nevarez, 2012).

Para comprender el rol del emprendedor es necesario entender su parte funcional como disfuncional (Yamada, 2004). Dentro de las competencias personales del emprendedor se encuentran la capacidad de motivación psicosocial, visión e imaginación creativa, necesidad de logro, trabajo en equipo, identificación de necesidades y liderazgo. Por otro lado, Kets de Vries (1977, 1985, 1996) señala que la disfunción forma parte de la esencia del emprendimiento, que se refleja en miedo al éxito y al fracaso, obsesión, alto grado de independencia y la pérdida de control. Tanto la parte funcional como disfuncional se conjugan para caracterizar a las habilidades emprendedoras.

La habilidad emprendedora puede definirse como una intención permanente de administrar recursos para generar resultados según la actividad que se desarrolla (Quintero, 2007). Se conforma por juicios evaluadores de personas, objetos o eventos. De tal modo, es necesario entender que para crear una empresa los emprendedores deben de poseer actitudes comunes que moderen su conducta (Shane & Venkatraman, 2000).

Dentro de las habilidades emprendedoras se pueden encontrar la capacidad de crear una nueva organización; búsqueda de beneficios económicos o sociales, trabajo individual o colectivo, innovación, identificación y creación de oportunidades de negocios, coordinación de nuevas combinaciones de recursos, combinación de talentos (Lazerar, 2005); necesidad de logro, disciplina, dinamismo, creatividad, flexibilidad y riesgo (Duarte & Ruiz, 2009). Dichas habilidades pueden englobarse en el conocimiento de sí mismo, visión de futuro, motivación de logro, planificación y persuasión (Tinoco, 2008).

Metodología

A partir de lo anterior se plantea el objetivo de la investigación que es: “Evaluar la relación entre la participación en proyectos de innovación, y el desarrollo de la autoestima y las habilidades emprendedoras en estudiantes de las diversas carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST).”

Hipótesis de investigación

Se parte de la premisa de que la asociación y nivel de influencia de las variables debe presentarse en estudiantes de ingeniería del ITST de manera más significativa, pues dentro de su orientación académica debe evidenciarse el desarrollo de habilidades de emprendimiento, a partir de la participación en proyectos de innovación.

A partir de lo anterior se expone la siguiente hipótesis: **H₁**: La participación en proyectos de innovación influye de manera positiva sobre la autoestima y las habilidades emprendedoras en estudiantes de ingeniería

Para reforzar los posibles hallazgos sobre la prueba de la Hipótesis es necesario evaluar el nivel de influencia de las carreras universitarias dentro del diagnóstico de la autoestima y las habilidades emprendedoras. Por lo tanto, se plantea la segunda Hipótesis de estudio. **H₂**: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de autoestima y las habilidades emprendedoras de acuerdo con la carrera de estudio.

Tipo y diseño de investigación

La presente investigación es cuantitativa, descriptiva y correlacional. Es cuantitativa porque se empleó la encuesta para recolección de datos con el fin de probar las hipótesis tomando como base análisis estadístico (Yan-Lu, 1987); descriptiva porque busca caracterizar una realidad (Briones, 1996). Es correlacional pues mide el grado de asociación entre dos o más variables; asimismo analiza el nivel de significancia en dicha relación (Rojas, Fernández & Pérez, 1998). Su diseño es no experimental, ya que las variables de estudio no fueron manipuladas, ni tampoco existió un control sobre sujetos o variables extrañas (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2005).

Instrumento de medición

Se emplearon dos instrumentos de medición. Para evaluar la autoestima se utilizó el cuestionario de Coopersmith en su adaptación para México propuesto por Lara-Cantú et al (1993), compuesto por 25 reactivos en escala dicotómica (SI-NO). En la Tabla 1 se observa la valoración del nivel de autoestima la cual sigue la clave dada por Munro (2005)

Para las habilidades emprendedoras como se observa en la Tabla 2, se empleó la escala de medición de habilidad emprendedora presentado por Tinoco (2008), la cual se compone por 20 reactivos en escala Likert 5, donde

1=nunca y 5=siempre. Ésta se agrupa en cuatro factores: conocimiento de sí mismo, visión de futuro, motivación de logro, planificación y persuasión. Los anteriores son evaluados de 1–4 (muy bajo) a 17–20 (muy alto).

Tabla 1. Interpretación de Nivel de Autoestima

Puntaje	Interpretación
Menores a 10	Muy baja
Mayores o igual a 10 y Menores a 15	Baja
Mayores o igual a 15 y Menores a 20	Normal
Mayores o igual a 20 y Menores a 25	Alta
Mayores o igual a 25	Muy alta

Fuente: Munro (2005)

Tabla 2. Interpretación de la Evaluación de Habilidad Emprendedora

Puntaje	Calificación
De 1 a 4	Muy bajo
De 5 a 8	Bajo
De 9 a 12	Mediano
De 13 a 16	Alto
De 17 a 20	Muy alto

Fuente: Tinoco (2008)

La muestra

La muestra está compuesta por los alumnos y exalumnos que han participado con proyectos innovadores en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales de emprendedurismo como son: Expo-Ciencias Puebla, Emprendedores y Empresarios (JA Puebla), Evento Estudiantil Nacional de Innovación Tecnológica del TecNM (ENEIT), Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT) entre otros.

Como se observa en la Tabla 3, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia se obtuvo una muestra de 147 participantes de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), Ingeniería Industrial (II), Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), Ingeniería en Informática (IINF), Ingeniería en Industrias Alimentarias (IIA) e Ingeniería en Mecatrónica (IM).

Tabla 3. Delimitación de la Muestra (? =147)

Carrera	Frecuencia	Porcentaje
Ingeniería en Gestión Empresarial	33	22.44
Ingeniería Industrial	38	25.85
Ingeniería en Sistemas Computacionales	19	12.93
Ingeniería en Informática	13	8.85
Ingeniería en Industrias Alimentarias	31	21.08
Ingeniería en Mecatrónica	13	8.85
Total	147	100
Género	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	85	57.83
Masculino	62	42.17
Total	147	100
Semestre	Frecuencia	Porcentaje
Cuarto	58	39.45
Sexto	69	46.95
Octavo	20	13.60
Total	147	100

Fuente: Elaboración Propia (2019)

Resultados y discusión

Dentro de esta etapa se evaluó en primera instancia la confiabilidad, la cual expresa el grado de precisión de medida o exactitud y predictibilidad (Morales, 2007), cuyos valores deben ser de preferencia =0.7 (Cameron & Quinn, 2006). La autoestima obtuvo un valor (? =0.735), mientras que para los componentes de habilidad emprendedora fueron: Conocimiento de sí mismo (? =0.706), Visión de futuro (? =0.721), Motivación de logro (? =0.759), planificación (? =0.64) y persuasión (? =0.65). Como se observa en la Tabla 4, dentro de los resultados descriptivos, en la variable autoestima se encontró que el 65 % de los respondientes mostraron un nivel de autoestima Media Alta y 20 % Alta, los cuales en conjunto corresponden al 85 % de la muestra. Mientras que sólo 3 % y 5 % obtuvieron valores de bajos.

Referente a las habilidades emprendedoras como se observa en la Tabla 5, se encontraron valores altos dentro de la calificación de los cinco factores del instrumento de medición.

Tabla 4. Nivel de Autoestima (? =147)

Autoestima	Frecuencia	Promedio (%)
Baja	4	3
Media Baja	7	5
Media	11	7
Media Alta	95	65
Alta	30	20
Total	147	100

Fuente: Elaboración Propia (2019)

Tabla 5. Descriptivos: Habilidad Emprendedora (? =147)

Constructo	Reactivos	Puntaje	Calificación
Conocimiento de sí mismo	4	13.29	Alto
Visión de futuro	4	13.23	Alto
Motivación de logro	4	14.19	Alto
Planificación	4	13.27	Alto
Persuasión	4	12.37	Alto
Total	20	13.27	Alto

Fuente: Elaboración Propia (2019)

Dentro de la parte inferencial de los resultados se realizó correlación de *Spearman* (se usa cuando las variables no siguen la curva normal). El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables medidas, de las cuales al menos una de ellas está en escala ordinal, como es el caso de las habilidades emprendedoras que se encuentran en escala Likert 5.

Se encontró que la variable de autoestima se asocia de manera significativa y positiva con todos los factores de habilidad de emprendimiento: conocimiento de sí, visión de futuro, motivación de logro, planificación y persuasión. Por lo que dichos resultados son suficientes para soportar H_1 donde se sostiene que los proyectos de innovación, autoestima y las habilidades emprendedoras influyen de manera positiva y significativa.

Dentro del análisis estadístico se realizó comparación de medias por medio de ANOVA o Análisis de Varianza de un factor, tomando como base las carreras de ingeniería cursadas. La ANOVA de un factor es una prueba que analiza si dos o más grupos presentan diferencias significativas entre sí en cuanto a sus medias y varianzas (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2005). En la Tabla 6 se muestran los resultados significativos de la prueba en la visión de futuro ($F=4.0$; $p ?=0.05$).

Los hallazgos fueron suficientes para soportar H_2 , al observa que no existen diferencias notables entre las ingenierías cursadas dentro del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán lo cual demuestra que los estudios no influyen sobre la autoestima y las habilidades emprendedoras.

Tabla 6 ANOVA de un factor (Carrera) (? =147)

		Suma de Cuadrados	gl	Media Cuadrática	F
Conocimiento de sí mismo	Inter grupos	5.779	6	.963	1.989
	Intragrupo	67.835	140	.484	
	Total	73.613	146		
Visión de futuro	Inter grupos	9.783	6	1.63	4.00
	Intragrupo	57.117	140	.407	
	Total	66.900	146		
Motivación de logro	Inter grupos	2.727	6	.454	.897
	Intragrupo	70.823	140	.506	
	Total	73.550	146		
Planificación	Inter grupos	6.346	6	1.057	2.39
	Intragrupo	61.743	140	.441	
	Total	68.089	146		
Persuasión	Inter grupos	2.710	6	.452	.908
	Intragrupo	69.785	140	.498	
	Total	72.495	146		
Autoestima	Inter grupos	127.611	6	21.26	1.53
	Intragrupo	1941.096	140	13.86	
	Total	2068.707	146		

*=0.05 Fuente: Elaboración Propia (2019)

Por lo tanto a partir de los resultados que se obtienen se destaca en primera instancia que existe un vínculo importante entre el desarrollo actitudinal, la autoestima y las carreras de ingeniería que contribuyen al desarrollo de las habilidades del emprendedor lo que determina que es necesario seguir incorporando elementos que promuevan el emprendimiento en los estudiantes para que sean capaces de convertirse en empleadores.

En segundo lugar los hallazgos muestran valores favorables de asociación significativa y positiva entre la autoestima, las habilidades emprendedoras, las habilidades del conocimiento de sí mismo, visión de futuro, motivación de logro, planificación y persuasión lo que puede garantizar un éxito dentro de la generación de negocios, al ser retomado desde la formación universitaria.

Los alumnos encuestados al participar en los programas de emprendimiento se encuentran dotados de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar; tienen voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente, presentan así mismo una doble faceta, ya que por un lado saben lanzar nuevos proyectos con autonomía, capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas.

Por lo tanto se puede mencionar que la autoestima ayuda a tener una mejor relación con nuestro entorno y con nosotros mismos. Aquellos emprendedores que cuentan con una autoestima baja suelen ver a los pequeños obstáculos como motivos suficientes para dejarse vencer, pues no se consideran capaces de afrontar desafíos realmente importantes. Por el contrario, el emprendedor con una buena autoestima es consciente de su fortaleza al momento de atravesar por distintas situaciones que supongan escoger opciones o tomar decisiones realmente trascendentales.

Trabajo a futuro

Dentro de las limitaciones del estudio se cita el tamaño de la muestra y el muestreo empleado, el cual no fue probabilístico. Esto impide describir el escenario aproximado de 2,700 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Otra limitación se encuentra en la escala empleada para la medición de la autoestima, es decir, dicotómica. Sería conveniente para las siguientes investigaciones usar el cuestionario de Rosenberg (1965), que administra una escala likert, la cual podría beneficiar en el análisis estadístico. A pesar de ello, los resultados pueden ser un referente para conjuntar a las variables de estudio con el fin de entender de mejor manera la psicología del emprendedor.

Atendiendo a tales recomendaciones se espera un mejor acercamiento a una realidad universitaria que no sólo debe preocupar a las instancias educativas sino a la gubernamental y social. Ya que la educación emprendedora puede brindar capacidades e instrumentos para que los estudiantes se constituyan en agentes de desarrollo económico y social (Vigorena, 2006)

Conclusiones

Se logra el objetivo de la presente investigación ya que al evaluar la asociación entre la participación en proyectos de innovación, y el desarrollo de la autoestima y las habilidades emprendedoras en estudiantes de las diversas carreras de ingeniería del Instituto, podemos decir que el espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción ya que el 73.1% de los encuestados contestó proyectarse como generador de una empresa dentro de los próximos 10 o 12 años, lo cual denota la intención de emprender.

No se encontró evidencia de que la autoestima y las habilidades emprendedoras dependan de las carreras universitarias, lo que puede ser un punto de partida para evaluar cómo influyen los nuevos planes de estudio para formar egresados capaces de generar empleos. En el caso concreto del ITST trata de cambiar el paradigma, añadiendo asignaturas a los planes de estudio, talleres y participación en eventos que contemplan la formación del emprendimiento.

En conclusión, educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas innovadoras, originales, flexibles, con visión futurista, iniciativa propia y confianza en sí mismos; personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida escolar y cotidiana. Educar el espíritu emprendedor exige formar a los alumnos en la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el espíritu de trabajo. Todo esto nos da una buena idea del panorama emprendedor que existe en el ITST, sin embargo, todavía hay mucho por hacer.

Referencias

1. Afari, E., Ward, G. & Kline, M. S. (2012). Global self-esteem and self-efficacy correlates: Relation of academic achievement and self-esteem among Emirati Students, *International Education Studies*, Vol. 5. No. 2. pp. 49-57.
2. Ajzen, I. (1991). The theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* No. 50. pp. 179-211.
3. Banco Mundial (1995). *La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia*. Washington, DC: Autor.

4. Blanchflower, D. G., & Oswald, A. (1998). What makes an Entrepreneur. *Journal of Labor Economics*, Vol. 16. No. 1. pp. 26-70.
5. Boden, J. M., Fergusson, D. M. & Horwood, L. (2008). Does adolescent self-esteem predict later life outcomes? A test of the causal role of self-esteem. *Development and Psychopathology*, No. 20. pp. 319-339
6. Briones, G., (1996). Metodología de la Investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Colombia: ICFES.
7. Cameron, K., & Quinn, R. (2006). *Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework*. USA: Jossey-Bass.
8. Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman
9. Delors (1996). La educación encierra un tesoro. Informe para la Comisión Internacional para la Educación para el siglo XXI. España: Santillana.
10. Dosal, C., Gutiérrez, C. I. & Saracho, A. (2012) ¿Quiénes son los emprendedores innovadores mexicanos? México: Fundación IDEA, A.C.
11. Duarte, T., & Ruiz, M. (2009). Emprendimiento, una opción para el desarrollo. *Scientia et Technica*. No. 23. pp. 326-331.
12. Gartner, W. (1985). A conceptual framework for describing the phenomena of venture reaction. *Academy of Management Review*. Vol. 10. No. 4. pp. 696-706.
13. Hernández, R. Fernández-Collado, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. 4ª ed. México: McGraw Hill.
14. Kets de Vries, M. F. R. (1977). The entrepreneurial personality: a person at the cross-road. *Journal of Management Studies*. Vol. 14. No. 1. pp. 34- 57.
15. Kets de Vries, M. F. R. (1985). The dark side of entrepreneurship. *Harvard Business Review*. November-December. pp. 160-167.
16. Kets de Vries, M. F. R. (1996). The anatomy of the entrepreneur: Clinical observations. *Human Relations*. Vol. 49. No. 7. pp. 853-883.
17. Lara-Cantú, M. A., Verduzco, M. A. Acevedo, M. & Cortés, J. (1993). Validez y confiabilidad del inventario de autoestima de Coopersmith para adultos, en población mexicana. *Revista Latinoamericana de Psicología*. Vol. 25. No. 2. pp. 247-255.
18. Lazear, E. P. (2005). Entrepreneurship. *Journal of Labor Economics*. Vol. 23. No. 4. pp. 649-680.
19. Lozano, O. & Niebla J. C. (2011). El emprendedor de la empresa familiar mexicana, una visión crítica. *Gestión y Estrategia*. 4 0 julio/diciembre. pp. 65-72.
20. Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formulation. *Management Science*. Vol. 24. No. 9. pp. 934-948.
21. Mora, R. (2011). Estudio de actitudes emprendedoras con profesionales que crearon empresa. *Revista escolar de administración y negocios*. No. 71. pp. 70-83.
22. Morales, P. (2007). La fiabilidad de los tests y escalas. Universidad Pontificia Comillas. Disponible en <http://www.upcomillas.es>. Accedido el 03/01/2013.
23. Morales, I. (2011). Las Pymes en México; entre la creación fallida y la destrucción creadora. *Economía informa*. No. 366. pp. 39-48.
24. Munro, S. R. (2005). Evaluación de la autoestima y su relación con la funcionalidad familiar en los médicos de las unidades de medicina familiar. Zona No. 1. IMSS, Colima. Tesis para obtener el diploma en especialista en medicina familiar. Universidad de Colima. Colima.
25. Nevarez, M. J. (2012). Dimensiones del emprendedurismo desde una visión universitaria. *ING-NOVACIÓN*. Vol. 2. No. 4. pp. 1-7.
26. Partida, A., Carrera, M. M. & Villarreal, L. A. (2012). Análisis de las motivaciones, factores de éxito y obstáculos a espíritu empresarial: estudio comparativo entre México, EE. UU. y Turquía. *Innovaciones de Negocios*. Vol. 9. No. 8. pp. 207-231.
27. Pierce, J. L. & Gardner, D. G. (2009). Relationships of personality and job characteristics with organization-based self-esteem. *Journal of Managerial Psychology*. Vol. 24. No. 5. pp. 392-409.
28. Quintero, C. (2007) Generación de competencias en jóvenes emprendedores. UNAB http://www.usmp.edu.pe/facarrhh/prim_er_congreso_ippeu_boletin/ppts/Carlos_Quinteros.pdf. Accedido el 23/03/2013.
29. Robinson, P., & Haynes, M. (1991). Entrepreneurship in Education in America's major universities. *Entrepreneurship Theory Practice*. Vol. 15. No. 3. pp. 41-52.
30. Rojas, A. J., Fernández, J. S., & Pérez, C. (1998). Investigar Mediante Encuestas. Madrid: Editorial Síntesis.
31. Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
32. Shane, S., & Venkatraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*. Vol. 25. No. 1. pp. 217-226.
33. Schumpeter, J. (1950). *The process of creative destruction, capitalism, socialism and democracy*: Harper & Row.

34. Thornton, P. H. (1999). The sociology of entrepreneurship. *Annual Review of Sociology*, 25, 19 - 46. Disponible en : <http://www.jstor.org/stable/223496>. Accedido el 18/09/2014.
35. Tinoco, O. (2008). Medición de la capacidad emprendedora de ingresantes a la Facultad de Ingeniería de la UNMSM. *Industrial Data*. Vol. 11. No. 2. pp.18-23.
36. Venkatraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*. Vol. 25. No. 1. pp. 217-226.
37. Vigorena, F. (2006). Educación emprendedora. *Pharos*. Vol. 13. No. 1. pp. 56-65.
38. Waters, L., McCabe, M., Kiellerup, D. & Kiellerup, S. (2002). The role of formal mentoring on business success and self-esteem in participants of a new business startat-up program. *Journal of business and psychology*. Vol. 17. No. 1. pp. 107-121.
39. Yamada, J. (2004). A multi-dimensional view of entrepreneurship. Towards a research agenda on organization emergence. *Journal of Management Development*. Vol. 23. No. 4. pp. 289-320